

RVCP 2026 : L'art du possible

Le projet, terreau de développement du leadership pédagogique

Activités et ressources

Par : Dominic Briere

Accès rapide

Un projet pour développer mon leadership pédagogique	2
Partie 1 : Analyse individuelle	2
Je décris mon projet	2
Je déterminer les leviers à mobiliser	3
Partie 2 : Échange en sous-groupes avec vos collègues	5
Références	6
À consulter	6

Un projet pour développer mon leadership pédagogique

Activité en trois parties :

1. Analyse individuelle (~10 min)
2. Échanges en sous-groupe (~15 min)
3. Retour en plénière (~10 min)

Objectif :

Déterminer les leviers que mon projet me permettrait de mobiliser pour développer mon leadership pédagogique

Vous pouvez adapter cette ressource et l'enrichir à votre guise.

Partie 1 : Analyse individuelle

Décrivez brièvement un projet que vous avez réalisé ou un projet que vous comptez réaliser. Notez simplement vos points sans les développer.

Je décris mon projet

Quoi	Quel est mon projet? Sur quoi porte mon projet?
Pourquoi	Quel est l'objectif de mon projet? Pourquoi le réaliser?
Qui	À qui est destiné mon projet? Qui participe à mon projet?
Où	Dans quel contexte est-il réalisé?
Quand	Quels sont les grands jalons de mon projet (échéances, dates importantes)?

Je déterminer les leviers à mobiliser

- Les quelques questions-guide sous chaque levier ne sont pas limitatives.
- Tapez un X dans l'échelle.
- Commencez par le déterminant qui vous interpelle le plus.

1

Connaissance du contexte

Que sais-je de mon contexte d'intervention? Est-ce que je connais la culture (us et coutumes) et les codes? Est-ce que je saisis bien les dynamiques organisationnelles (favorables et défavorables)?

- **Dans quelle mesure mon projet peut-il m'aider à avoir une meilleure connaissance de mon contexte?**

(1= Pas du tout; 5=Beaucoup)

1					5
---	--	--	--	--	---

- **Comment vais-je m'y prendre?** (Notez quelques idées)

2

Crédibilité

Comment pourrais-je qualifier ma crédibilité en général? Sur quoi je peux m'appuyer pour faire valoir ma crédibilité (expérience, études, réalisations)? Suis-je reconnu(e) par mes pairs, mes collègues ou mon milieu? Comment me considère-t-on? Quels rôles particuliers est-ce que je joue dans mon équipe?

- **Dans quelle mesure mon projet peut-il m'aider à faire valoir ma crédibilité?**

(1= Pas du tout; 5=Beaucoup)

1					5
---	--	--	--	--	---

- **Comment vais-je m'y prendre?** (Notez quelques idées)

3

Réseau des membres du département ou de la faculté

Qui sont mes collègues à quelques degrés de séparation (programme, département, secteur, faculté, etc.)? Quelles fonctions occupent ces personnes? Comment qualifier ma collaboration avec elles? Ai-je l'appui nécessaire de ces personnes?

- **Dans quelle mesure mon projet peut-il m'aider à consolider ce réseau?**

(1= Pas du tout; 5=Beaucoup)

1					5
---	--	--	--	--	---

- **Comment vais-je m'y prendre?** (Notez quelques idées)

4

Réseau des décideurs

Qui sont les membres de mes réseaux hiérarchiques (personnes supérieures, membres de la direction, etc.)? Quelles fonctions occupent ces personnes? Comment qualifier ma collaboration avec elles? Ai-je l'appui nécessaire de ces personnes?

- **Dans quelle mesure mon projet peut-il m'aider à consolider ce réseau?**

(1= Pas du tout; 5=Beaucoup)

1					5
---	--	--	--	--	---

- **Comment vais-je m'y prendre?** (Notez quelques idées)

5

Réseau pédagogique

Qui sont les membres de réseau pédagogique (aux personnes travaillant en pédagogie)? Est-ce que j'arrive à entretenir des relations favorables ou des relations de confiance? Est-ce que j'arrive à me tourner vers ces personnes ou à les aider au besoin?

- **Dans quelle mesure mon projet peut-il m'aider à consolider ce réseau?**

(1= Pas du tout; 5=Beaucoup)

1					5
---	--	--	--	--	---

- **Comment vais-je m’y prendre?** (Notez quelques idées)

Partie 2 : Échange en sous-groupes avec vos collègues

- Sur quels leviers avez-vous envie de travailler? Pourquoi?
- Comment allez-vous vous y prendre?
- Commencez par un levier chacun, puis refaites une ronde et ainsi de suite

Références

- Arguin, F. (2025). Professionnaliser le conseil pédagonumérique : vers un référentiel de compétences pour l'enseignement supérieur québécois [mémoire de maîtrise]. Université de Sherbrooke.
- Bernabé, É., & Dupont, P. (2021). Le leadership pédagogique. *Éducation et francophonie*. <https://doi.org/10.7202/1079554ar>.
- Granger, N., Guillemette, S. et B-Lamoureux, B. (2021). *La fonction de conseillère ou de conseiller pédagogique au Québec* [Rapport de recherche]. Université de Sherbrooke.
- Laurijssen, C., Gillis, A., Clement, M., Buelens, H. et Huyghe, S. (2009). Leadership pédagogique : une vision à développer. Dans D. Bédard (dir.), *Innover dans l'enseignement supérieur* (p. 93-107). Presses universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.bedar.2009.01.0093>

À consulter

[Domaines et compétences clés](#) des CP numériques